

**TO‘QIMACHILIK SANOATI OQOVA SUVLARINI
TOZALASH USULLARI TAHLILI**

O.J.Jo‘rayev, B.O.Xushvaktov, A.Norullayev

Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annотasiya: *To‘qimachilik, oziq-ovqat va kimyo sanoatida qayta ishlash jarayonlarida BM laridan foydalanish imkoniyati o‘rganilmoqda. Yakuniy mahsulotning tegishli ulushini olish uchun BM ning tasvirlari va hisoblari keltirilgan. Baromembran jarayonlarining texnologik ko‘rsatkichlarini hisoblash va soddalashtirish tasvirlari ishlab chiqildi.*

Annotation: *The possibility of using cascades of BM processes with recycling in the textile, food and chemical industries is investigated. Schemes and calculations of cascades for obtaining the appropriate concentrations of the final product are presented. A scheme for calculating and optimizing the technological parameters of baromembrane processes has been developed.*

Kalit so‘zlar: *to‘qimachilik sanoati, membrana, ultrafiltrasiya, nanofiltrasiya, makromolekula, filtr, mikroorganizm, sirti faol moddalar, organik va mineral (textile industry, membrane, ultrafiltration, nanofiltration, macromolecule, filter, microorganism, surfactants, organic and mineral).*

Tahliliy natijalarda ta’kidlanganidek, kam chiqindili texnologiyalarni yaratishga sanoat oqova suvlari tozalashning istiqbolli yo‘nalishiga MF, UV, NF usullari kiradi. Hozirgi kunda an’anaviy usullarga nisbatan ixcham, arzon va ishlatish uchun qulay bo‘lgan suvni tozalashning yangi istiqbolli usullarini izlashga tobora ko‘proq e’tibor qaratilmoqda. Yuqoridagi bu uchala jarayon ham uskuna tuzilishi, tozalash mexanizmi o‘xshash va membrana materialiga egadir. NF qurilmalari ishlatilish vaqtida membrana yuzasida ish jarayonida to‘plangan cho‘kmalar (suvdan tutib qolingani aralashmalar), shuningdek teskari osmosdan kimyoviy yuvish (ya’ni reagentlar yordamida) yordamida ketkaziladi. Texnologik rejada, ultrafiltrasiya qurilmalari nanofiltrasiya qurilmalaridan tubdan farq qiladi. Shunday qilib, ultrafiltrasiyalik membranalar ishlatilish vaqtida membrana yuzasidan iflosliklarni olib tashlash MF filtrlaridagi kabi teskari oqim bilan amalga oshiriladi. Shuning uchun ba’zi holatlarda MF, UV reaktivlarsiz yetarlicha istiqbollidir.

Ultrafiltrasiya – bu nanofiltrasiya va mikrofiltrasiya o‘rtasidagi oraliq holatini egallaydigan jarayondir. Ultrafiltrasiyalik membranalari 20 dan 1000 A gacha (yoki 0,002 – 0,1 mkm) teshik o‘lchamiga ega bo‘ladi hamda yupqa dispersli va kolloid aralashmalar, makromolekulalar (molekulyar og‘irlikning pastki chegarasi bir necha ming tashkil qiladi), suv o‘tlari, bir hujayrali mikroorganizmlar, kistalar, bakteriyalar va viruslarni tutib qolish amalga oshiriladi. Ushbu sohada ishlaydigan tadqiqotchilar ba’zi holatlarda uch valentli temir miqdori mavjud bo‘lgan yer osti suvlarini ishlov berishda, ultrafiltrasiyalik membranalariga asoslangan qurilmalardan mumkin qadar foydalanishga ruxsat beradilar. Suvlarni tozalash uchun ultrafiltrasiyalardan to‘g‘ri foydalanish, uning tuz tarkibini saqlab qolishga olib keladi, kimyoviy moddalardan

foydalanmasdan suvni tinitish va zararsizlantirish imkonini beradi. Teskari osmos va nanofiltrasiya jarayonlaridan farqli o‘laroq, ultrafiltrasiyali membranalar yordamida suvga ishlov berishda ulushni tashlamasdan membrana orqali suvni "boshi berk" filtrlash amalga oshiriladi. Ushbu ish tartibi tozalash shahobchasining o‘z ehtiyojlari uchun suv sarfini va uning umumiy energiya sarfini kamaytirishga olib keladi. Filtrlash jarayoni 20 – 60 daqiqa davom etadi, undan so‘ng esa membranani qayta yuvish amalga oshiriladi. Buning uchun tozalangan suvning bir qismi filtrlash jarayoni 20 – 60 soniya davomida bosim ostida uzatiladi. Qayta yuvish jarayonida suv, membrana yuzasida to‘plangan ifloslikni olib tashlaydi. Shunga qaramasdan, dastlabki unumdorlikni tiklash uchun to‘plangan iflosliklarni ketkazish uchun yiliga bir necha marta, maxsus kislota va gidroksidli reagentlar bilan membrana qurilmalarini kimyoviy yuvish amalga oshiriladi.

Mikrofiltrasiya – bu yuqqa dispersli va kolloid aralashmalarni, suv o‘tlarini, bir hujayrali mikroorganizmlarni, qoidadagi kabi o‘lchami 0,1 mkmdan kattalarni tutib qolishga mo‘ljallangan mexanik filtrlash jarayonidir. Odatiy amaliyotda mikrofiltrasiya jarayonlarida ko‘pincha diskli, ramka va patronli filtrlari ishlatiladi. Biroq, bunday filtrlarning muallaq moddalar miqdori nisbatan yuqori bo‘lgan suv bilan ta‘minlash mumkin emas, shuning uchun UF va NF dan oldingi dastlabki bosqichda yoki suv tayyorlash tarmoqlarida tozalashning oxirgi bosqichi sifatida o‘rnatiladi [1.2.5.6].

Sanoat oqova suvlarini tozalash quyidagi bosqichlardan iborat majmua vazifa sifatida ifodalanishi mumkin: sanoat korxonasi uchun qurilmani loyihalashda texnik shartlarni tayyorlash va texnik ma‘lumotlarni to‘plash; oqova suvlarning tarkibi aniqlanadi, oqova suvlarning tarkibiy qismlarini qaytarish imkoniyati, tozalash, ulushlash va tozalash jarayoni modellashtiriladi hamda tozalash jarayoni amalga oshiriladi, taqdim etilgan loyihalash jarayoni, uskunaning texnik xususiyatlari, yetkazib berish muddatlari, uskunaning narxi va taxminiy foydalanish xarajatlari bilan ta‘minlangan; sanoat oqova suvlarini boshqa o‘xshashlari bilan tozalash uchun taklif qilingan texnologiyani taqqoslash; MF, UV, NF uskunalarini ishlab chiqarish va yetkazib berish, uskunalarini o‘rnatish, ishga tushirish, presslash va jihozlash; majmuaning o‘ziga xos xususiyatlari bo‘yicha texnik maslahatlar va maxsus o‘qitishlar; zarur texnik hujjatlarni taqdim etish; sarf materiallari, reagentlar, filtrllovchi materiallar va butlovchi qismlarni yetkazib berish [1.12.13].

Har bir loyiha alohidadir – tozalash jarayonining barcha omillarini – tozalangan oqova suvlarning tarkibi, oqimning membrana bilan o‘zaro ta‘siri, membrana yuzasidagi cho‘kma, membrana g‘avaqlaridagi adsorbsion jarayonlar, membranadagi o‘zgarishlarni, haddan tashqari bosimda o‘tkazuvchanlik, harorat, oqim tezligi, birikma ulushlarini hisobga olish kerak. Suyuq faza va dispersli mikroeterogen

zarrachalarning bir – biri va membrana materiali bilan o‘zaro ta’sirining murakkab tabiatini aks ettiruvchi BM li tozalashning suyuq aralashmalarga ta’sir qilishining fizik – kimyoviy usullaridan foydalanish bo‘yicha adabiyot ma’lumotlarini tahlil qilish natijasida MF, UV va NF membranalaridan foydalanishning maqsadga muvofiqligi sanoat oqova suvlarini tozalash uchun – qimmatbaho birikmalarni ishlab chiqarish va foydalini ishga sarflashda suvni qayta ishlatish maqsadga muvofiqdir.

Issiqlik energiyasini tiklash, regenerasiyalash, bo‘yoqlar, sirti faol moddalarni qayta tiklash, TVV, qurilmalarning ishonchliligi, iqtisodiyliigi va avtomatizasiyalash nuqtai nazaridan sanoat korxonasiining BM si oqova suvlarni tozalash samaradorligi bilan baholanadi [1.3.4.7.14.16].

Sanoat oqova suvlarini quvurli polimer membranalar bilan samarali tozalash imkoniyati aniqlanadi va g‘ovakli to‘siqda organik va mineral birikmalar eritmasining tarkibiy qismlarini tozalash jarayonlarini MF, UV va NF mexanizmlari bilan bog‘liq nazariy holatlarini ko‘rib chiqimiz.

Shunga bog‘liq holda, ushbu ish quyidagi vazifalarni hal qilishga qaratilgan: akrilli disperslar, kislotali, to‘g‘ridan-to‘g‘ri, anion va kationli bo‘yoqlar, neft mahsulotlari, to‘qimachilik oqova suvlarini tozalashda UV, MF, NF jarayonining matematik modelini ishlab chiqish va ular asosida uskunalarni hisoblash usulini yaratish; sanoat korxonalarida oqova suvlarni baromembranli usullari bilan tozalash jarayonini jadallashtirish uchun maxsus yaratilgan kompozitsiyalardan foydalanish bo‘yicha nazariy qoidalarni ishlab chiqish; polimer membranalarining o‘tkazuvchanligi va selektivligining samarali qiymatlarini olishda maxsus oqova suv kompozitsiyalarining baromembranli (BM) usullari bilan ko‘rsatkichlari tozalash jarayoniga ta’sirini o‘rganish; oqova suvlarni sanoat korxonalarida qayta ishlatilishi mumkin bo‘lgan tarkibiy qismlardan tozalash tartiblarini yaratish uchun reaktivlar qo‘shilishi, isitish unsurlari, senntrifugalash, magnitli samaralardan foydalanib texnologik tasvirlarni ishlab chiqish; tozalash jarayonidan boshlab membrana yuzasida gel qatlamining qarshiligini oshishiga qarab, sanoat korxonasi oqova suvlarini tozalash uchun mahalliy membranalarni tanlash va sinovdan o‘tkazish; aniqlanadigan omillar membranalarining chidamliligiga ta’sirini va baromembrana tozalashining asosiy xususiyatlarini o‘rganish, yuqori molekulyar og‘irlikdagi suvli birikmalarni ulushlash va tozalash; to‘qimachilik sanoat korxonasiining haqiqiy texnologik oqova suvlarini qayta ishlashda BM li tozalashdan foydalanishning amaliy, ekologik va iqtisodiy maqsadga muvofiqligini o‘rganish.

BM li usul bilan sanoat oqova suvini tozalashning samarali ko‘rsatkichlarini aniqlash va shu asosda ishlab chiqarish davrida o‘tkazuvchanlik, ulush va issiqlik energiyasini olish va qaytarish uchun oqova suvlarni tozalashning texnologik tasvirlarini ishlab chiqishga qaratilgandir.

Sanoat korxonasi oqova suvlarini tozalash jarayoniga ko‘rsatkichlarning sifatli ta‘sir yo‘nalishini ko‘rsatishdagi hisob natijalari quyidagi jadvalda keltirilgan.

T/r	Unumdorligi	Tizimdagi membrana yuzasi		
		$F_m=1$	$F_m=0,5$	$F_m=0,1$
1	0,5	1,69	1,38	1,12
2	0,6	1,5	1,25	1,08
3	0,7	1,35	1,16	1,04
4	0,8	1,22	1,10	1,02
5	0,85	1,1	1,08	1,00

Yuqoridagi jadvaldan ko‘rinib turibdiki, fazalarni bo‘linish chegarasida gel polyarizasiya hodisasi membrananing ish maydoniga bog‘liq emas, ya‘ni, xuddi shu vaqtda keyingi gel qatlamining qarshilik qiymati cheklovchi ko‘rsatkichga aylanadi [1.2.8.9.11.15]

Faol membrana qatlami yuzasida gel qatlamining o‘zgarishi jarayonning ishlashiga ta‘siri bog‘liqlik sifatida ko‘rsatilgan bo‘linish jarayoni vaqtidagi unumdorlik, quvvatining o‘zgarishiga ta‘sir qiluvchi shartli koeffitsiyent sifatida $M = f(z)$ ifodalangan.

Yuqoridagi qiymatlar, quvurli membrana unsuri faol qatlamining shartli o‘lchamsiz F_m maydoni uchun hisoblarga muvofiq qurilgan.

Yuqoridagi jadvaldan ko‘rinib turibdiki, fazalarni bo‘linish chegarasida gel polyarizasiya hodisasi membrananing ish maydoniga bog‘liq emas, ya‘ni, xuddi shu vaqtda keyingi gel qatlamining qarshilik qiymati cheklovchi ko‘rsatkichga aylanadi.

Koeffitsiyentini o‘tkazuvchanlik qiymatida, bosimning pasayishiga ta‘sirini ko‘rsatadi. Koeffitsiyenti qanchalik yuqori bo‘lsa, erituvchining membrana orqali o‘tkazuvchanligi past bo‘ladi va bosimning pasayishi shunchalik katta bo‘ladi. O‘tkazuvchanlik qiymati membrana teshiklarining kattaligiga va membrana ishchi yuzasining birlik maydoniga, ularning soniga, oqim tezligi va aralashmalarning ulushiga va ajratilgan suyuqlikning yopishqoqligiga bog‘liq.

Yaratilgan eksperimental qurilma to‘g‘risida ma‘lumotlarni olish uchun quyidagi ko‘rsatkichlar aniqlandi: erituvchi bilan membrana o‘tkazuvchanligini bo‘linadigan suyuqlikning bosim pasayishiga, haroratiga va oqim tezligiga bog‘liqligi; qo‘lay davr vaqtini aniqlash uchun gel polarizasiyasining bo‘linish jarayoniga ta‘siri [1.2.10.12.13].

MF, UV, NF usullari bilan VMVS ni bo‘linishi bo‘yicha eksperimental ma‘lumotlarni tahlil qilib, bo‘yoqlarni bo‘linishi uchun eng samarali membranalar F-1, F-1, UPM, akril disperslarni bo‘linishida – F-1, PVS – PSA eritmalarini bo‘linishida, oqova suvlarni neft mahsulotlarini ajratishda-F – 1, kislotali oqova suvlarni ajratishda – F-1. Ushbu turdagi membranalarining yuqori selektivligi sababli talab qilinadigan

tozalash darajasini ta’minlaydi, bu ularni ajratgan birikmalarining past miqdori bilan sanoat oqova suvlarini tozalashda ishlatishga asoslangan.

Ajratilgan aralashmalar haroratining oshishi membranalarning o‘tkazuvchanligini oshirishga olib keladi, ammo haroratning oshishi kerakmas, chunki $T > 353 \text{ K}$ da membrananing o‘zi o‘zgaradi (F-1, PSA dan tashqari) [1.2].

To‘qimachilik, oziq-ovqat va kimyo sanoatida qayta ishlash jarayonlarida BM laridan foydalanish imkoniyati o‘rganilmoqda. Yakuniy mahsulotning tegishli ulushini olish uchun BM ning tasvirlari va hisoblari keltirilgan. Baromembran jarayonlarining texnologik ko‘rsatkichlarini hisoblash va soddalashtirish tasvirlari ishlab chiqildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Осадчий, Ю.П. Ультрафильтрация отработанных трансмиссионных масел текстильного оборудования // Ю.П.Осадчий, В.А.Масленников, А.В.Маркелов / Технология текстильной промышленности. Иваново. 2013. №5. - С.126-129.
2. Jo‘rayev, O., Xushvaqtoy, B., Artikboyev, X., & Samadov, J. (2023). Avtozavod oqova suvini xrom birikmalaridan tozalash usulining tahlili. Interpretation and researches, 1(6).
3. Xushvaqtoy, B. O. (2023). Yer osti qattiq suvlarini yumshatish usullarining tahlili. Golden brain, 1 (2), 334–337.
4. Oralovich, B., & Zokirov, M. R. (2023). Koagulyant va flokulyantlardan foydalanib chinni zavodi oqova suvlarini tozalash. Interpretation and researches, 1(17).
5. Sabirova, D., & Xushvaktov, B. (2024). Sanoat chiqindilaridan qayta foydalanish usullari tahlili. Interpretation and researches, 2(5 (27)).
6. Zokirov, M. R., & Xushvaktov, B. (2024). Teriga ishlov berishdagi oqova suvlardan sulfidlarni tozalash. Interpretation and researches, 2(3 (25)).
7. Buta Oralovich Xushvaktov, Murod Namazovich Mirzayev, Nuriddin Axmadovich G‘ofurov, & Ulziya Ayapovna Mirzabekova. (2023). Sanoat oqova suvlarini shlamlar yordamida tozalash. Innovative development in educational activities, 2(18), 202–206. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8396971>.
8. Xushvaktov, B. O. (2023). Yakka tartibda joylashgan kichik aholi hududining oqova suvini tozalash. Innovative Development in Educational Activities, 2(24), 396–400.
9. Mirzayev, M. N., & Xushvaktov, B. O. (2024). Biologik tozalashda ixcham qurilmani qo‘llab shahar oqova suvini tozalash. Innovative Development in Educational Activities, 3(2), 157–161.
10. Xolov, F., & Xushvaktov, B. (2024). Kimyo sanoati oqova suvlarini tozalash usullari tahlili. Interpretation and researches, (4 (26)).
11. Xushvaqtoy, B. O. (2023). Oqova suvlarni tozalashda hosil bo‘ladigan cho‘kmalarga ishlov berish. Innovative Development in Educational Activities, 2 (4), 24–27.
12. Xushvaktov, B., Mirzayev, M., & Zokirov, M. R. (2023). Flokulyantlarni qo‘llab chinni ishlab chiqarish korxonasi oqova suvlarini tozalash. Interpretation and researches, 1(18).
13. Xushvaktov, B. O., & G‘ofurov, N. A. (2023). Sanoat oqova suvlarini xrom (iii) dan tozalashda pH muhitining ta’siri. Innovative Development in Educational Activities, 2(15), 86–90. Retrieved from <https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/1582>.
14. Суюнов Ж., & Хушвактов Б. (2020). Сут Заводининг Окова Сувларини Коагулянтлар Ёрдамида Тозалаш. ECLSS Online 2020b, 157.
15. Boboyeva, G. S., & Xushvaktov, B. O. (2024). Sut va sut mahsulotlariga ishlov berish korxonasi oqova suvini tozalash. Innovative Development in Educational Activities, 3(3), 36–41.
16. Oralovich, B., Xolov, F., & Namazovich, M. (2024). Shahar oqova suvini biologik tozalashda ixcham qurilmani qo‘llash. Interpretation and researches, 2(1 (23)).